

JADID NAMOYONDALARI ILMIY-MA'NAVIY MEROSIDA “USTOZ-SHOGIRD” AN'ANALARINING YORITILISHI

Abdullayeva Sabohat G`ayratullayevna

Profi University “Gumanitar va Aniq fanlar” kafedrası o`qituvchisi, NavDPI “Pedagogika tarixi.
Pedagogika ta`limotlar tarixi” ixtisosligi doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14257886>

Annotatsiya. Mazkur maqolada jadid namoyondalarining ustoz shogird munosabatlari, ta`lim-tarbiyaga oid fikrlari bu borada olib borgan izlanishlari haqida nazariy ma`lumotlar keltirib o`tilgan.

Kalit so`zlar: jadid, ustoz, shogird, ta`lim, tarbiya.

Аннотация. В данной статье представлены теоретические сведения об исследованиях, проводимых джадидами по вопросам отношений учитель-ученик, их взгляды на образование и обучение.

Ключевые слова: джадид, учитель, ученик, образование, воспитание.

Abstract. In this article, the theoretical information about the research conducted by the Djadids on teacher-student relations, their thoughts on education and training is presented.

Keywords: jadid, teacher, student, education, upbringing.

Mamlakatimizda ilm-fan yutuqlarini yanada rivojlantirish, o`qitish va tarbiyalash mazmuniga milliy qadriyat va an`analarni singdirish, ularni ilg`or g`oyalar bilan boyitishga yo`naltirilgan keng ko`lamdagi islohotlar amalga oshirilmoqda. Mustaqillik sharofati bilan ajdodlarimiz tomonidan asrlar davomida yaratib kelingan bebaho ma`naviy meros, unutilgan qadriyatlarni qayta tiklash, milliy o`zlikni anglash masalasi davlat dasturi darajasiga ko`tarilgan. Madaniy merosimizni jadid ma`rifatparvarlarining ilm-fan, ta`lim-tarbiyaga oid bilimlari va olib borgan islohotlarisiz tasavvur etaolmaymiz.

Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev 1-oktabr — O`qituvchi va murabbiylar kuniga bag`ishlangan tantanali nutqida: - “Ko`pchilik ziyolilar qatorida men ham bir fikrni hamisha katta armon bilan o`ylayman: mamlakatimizda Uchinchi Renessansni yigirmanchi asrda ma`rifatparvar jadid bobolarimiz amalga oshirishlari mumkin edi. Nega deganda, bu fidoyi va jonkuyar zotlar butun umrlarini milliy uyg`onish g`oyasiga bag`ishlab, o`lkani jaholat va qoloqlikdan olib chiqish, millatimizni g`aflat botqog`idan qutqarish uchun bor kuch va imkoniyatlarini safarbar etdilar. Shu yo`lda ular o`zlarining aziz jonlarini ham qurbon qildilar. Ular “Ilmdan boshqa najot yo`q va bo`lishi ham mumkin emas” degan hadisi sharifni hayotiy e`tiqod deb bildilar. Milliy istiqlol, taraqqiyot va farovonlikka, avvalo, ma`rifat orqali, dunyoviy va diniy bilim, zamonaviy ilm-hunarlarini chuqur egallash orqali erishish mumkinligini” aytib o`tgan. Ma`rifatparvarlarimiz millatni turmush tarzini o`zgartirib nochor ahvoldan faqat, xalqni ilmi qilish yo`li bilan olib chiqish mumkin deb hisobladilar. Ular tashkil qilgan maktablar o`z davri uchun haqiqatdan ham yangi usuldagi maktablar edi. Tez fursatda xat savodli bo`layotgan xalq farzandlari Turkistonning kelajagi, millatning ertasi edi, ular kelgusida yerli xalq manfaatlarini himoya qila oladigan avlod tarzida maydonga chiqmoqda edi.

Darhaqiqat, xalqimiz nafaqat jadidlarni buyuk ma`rifatparvarlar balki buyuk ustozlar sifatida ham tan olishgan. Ularning ta`lim-tarbiya, iqtisodiyot, huquq, siyosiy-ijtimoiy sohalarda olib borgan ishlari ayniqsa jadid ma`rifatparvarlarining “Ustoz-shogird” an`anasining inson kamolotidagi o`rni haqidagi fikrlari hozirgi vaqtgacha o`z qiymatini yo`qotmagan.

Jadidlardan Fayzulla Xo'jayev va Abdurauf Fitrat yoshlari jihatdan o'n yil farq bilan dunyoga kelishgan. Fayzulla Xo'jayev boy qorako'lchi savdogar Ubaydullaxo'ja Qosimxo'jayev xonadonida, Abdurauf Fitrat esa kichik baqqol (savdogar) oilasida dunyoga kelgan. Biroq taqdir chorrahaları bu ikki buyuk siymoni milliy ozodlik uchun kurash yo'lida sobitqadam kurash olib borish uchun yagona maqsad sari yetakladi. Fayzulla Xo'jayevning Abdurauf Fitrat bilan mushtarak fikrda ekanligi, ular haqiqiy ustoz va shogirdligi o'z davrining barcha kishilariga, hatto yoshlarga ham ayon edi.

Ma'rifatparvar shoir, dramaturg, jurnalist, davlat va jamoat arbobi Abdulla Avloniy ustoz haqida: “Eng yomon kishilar ilmga amal qilmaydigan kishilardir. Agar tarbiya qiluvchi muallim olim bo'lib amalsiz bo'lsa, bu shogirdlar axloqiga yomon ta'sir ko'rsatadi” deya takidlagan. U “Har bir millatning saodati, davlatning tinchi va rohati yoshlarning yaxshi tarbiyasiga bog'liq” deganda ustozlar zimmasida buyuk mas'uliyat turganini nazarda tutgan. Abdulla Avloniy o'zining Turkiy guliston yohud axloq asarida “Har bir millatning saodati, davlatlarning tinch va rohati yoshlarning yaxshi tarbiyasiga bog'liqdur” deydi. Tarbiya bu bolaning salomi va saodati uchun yaxshi tarbiya qilmoq, tanini pok tutmoq, yaxshi xulqlarni o'rgatmoq yomon xulqlardan saqlab o'stirmoqdir. Tarbiya qilguvchilar tabib kapidurki, tabib xastaning badanidagi kasaliga davo qilgani kabi tarbiyani bolaning vujudidagi jahl dardiga “Yaxshi xulq degan davoni ichidan, “poklik” degan davoni ustidan berub, katta qilmak lozimdur deydi.

Buxoro jadidchilik harakatining asoschilaridan bo'lgan Abdurauf Fitrat esa farzandlarini yaxshi xulq egalari, yani, iymonli, fidokor, g'ayratli bo'lib ulg'ayishlari, islom taraqqiyotiga muvofiq bo'lishlari, din va dindoshlarini halokat va xarobalikdan qutqarishlari uchun xotin-qizlar – millat onalari tarbiya va ilm olishlari, axloq va bilimlarini kamolga yetkazishlari lozim, deb hisoblagan.

Behbudiy barchani, kelajak avlodni, sog'lom o'stirishga chorlaydi va bu borada ustozlarning o'rmini alohida takidlab o'tadi. Sog'lom aqlli, bilimli farzandlarimiz o'sib ulg'ayib, o'qib, ilm egallab, Turkistonga xizmat qiluvchi shifokor, huquqshunos, iqtisodchi va boshqa zamonaviy mutaxassislar yetishib chiqishini orzu qilgan. Sog'lom farzandlarni tarbiyalash uchun o'qib-o'rganib ilmi, ma'rifatli, eng asosiysi, esa ota-onalar o'z vaqtida farzandlarini zamonaviy fanlarni egallashga yordam berishlarini ta'kidlaganlar.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, jadidchilik Turkiston yoshlarining milliy, madaniy ijtimoiy uyg'onishda va ravnaqida asosiy omil bo'lib xizmat qildi. Zamonning dolzarb masalalarini, hayotning muammolarini ijtimoiy-siyosiy, madaniy-ma'naviy yo'l bilan yechish yo'llarini jadidlar o'z maqola va asarlarida ko'rsatganlar. Yoshlarni o'qishga, bilim olish va ishlab chiqarish jarayoniga jalb etish, madaniy, ma'naviy saviyasini yuksaltirishga chorlaydi. Jahon taraqqiyoti yutuqlarini Turkistonga olib kelish istagida ulardan Vatan uchun xizmat qiladigan yetuk olimlar, sanoat va qishloq xo'jaligi sohalarining zamonaviy bilimdon, mutaxassislari, madaniyat arboblari yetishib chiqib, ular yurtini obod, farovon etishlariga ishingonlar va bu borada shogirdlariga, xalq farzandlariga chinakam ustozlik qilganlar.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 1-oktabr — O'qituvchi va murabbiylar kuniga bag'ishlangan tantanali marosimda nutq. Shavkat Mirziyoyev, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti 30.09.2020
2. Mahmudxo'ja Behbudiy. (1999) Tanlangan asarlar.(2-tom). T:”Mana'viyat”
3. A. Avloniy. “Turkiy guliston yoxud axloq”.T.: O'qituvchi 1992.